

VERMIKULITDAN TURLI MAHSULOTLAR OLISH UCHUN DASTLABKI BOYITISH JARAYONLARI

**Voxidov Baxriddin
Raxmiddinovich**

Texnika fanlari doktori professor,
NavDKTU,
E-mail: golf..87@mail.ru

Aripov Avaz Rozikovich

Texnika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), NavDKTU,
E-mail: avaz.aripov.82@bk.ru

**Sayfullayev Farruxjon
Ibodovich**

Assistent NavDKTU,
E-mail:
Sayfullayevfarruxjon472@gmail.com

**Ikromov Aslonbek
Madaminjon o'g'li**

Student, NavDKTU,
E-mail:
Ikromovaslonbek@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog'iston respublikasida joylashgan Karauzyak koni vermikulit rudasining kimyoviy va fraksion tarkibi, uchraydigan minerallari hamda vermikulitdan olish mumkin bo'lgan turli xil materiallar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek Karauzyak koni rudasini boyitish uchun tavsiya qilingan texnologik sxema hamda rudani havoli ajratish yo'li bilan boyitish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: vermikulit, mineral, maydalash, elash, quritish, kuydirish, harorat, issiqlikni himoyalash, havoli saralash.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ ВЕРМИКУЛИТОВЫХ РУД КАРАУЗЯКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

**Вохидов Бахриддин
Рахмиддинович**

Профессор, доктор технических
наук, Навоийский
государственный горно-
технологический университет,
Электронная почта:
golf..87@mail.ru

Арипов Аваз Розикович

Доктор философии технических
наук (PhD), Навоийский
государственный горно-
технологический университет,
Электронная почта:
avaz.aripov.82@bk.ru

**Сайфуллаев
Фаррухджон Ибодович**

Ассистент, Навоийский
государственный горно-
технологический университет,
Электронная почта:
Sayfullayevfarruxjon472@gmail.com

**Икромов Аслонбек
Мадаминжон угли**

Студент, Навоийский
государственный горно-
технологический университет,
Электронная почта:
Ikromovaslonbek@gmail.com

Аннотация. В статье указаны основные свойства природного вермикулита, рассмотрены анализы минералого-технологических особенностей вермикулитового сырья. Приведены сведения о вермикулитовых рудах Караузякского месторождения. А также рассмотрены вопросы разработки схемы обогащения, целью которой является получение сырья для теплоизоляционных и облицовочных плиток.

Ключевые слова: минералы, вермикулит, выхретоковой сепаратор, пневматический сепаратор, дробление, грохочение, сушка, теплоизоляция, температура, извлечения.

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR ENRICHMENT OF VERMICULITE ORE OF THE KARAUZYAK DEPOSIT

Vokhidov Bakhriddin

Professor, Doctor of Technical
Sciences, Navoi State Mining and
Technological University,
E-mail: golf..87@mail.ru

Aripov Avaz

Doctor of Philosophy and
Technical Science (PhD), Navoi
State Mining and Technological
University,
E-mail: avaz.aripov.82@bk.ru

Saifullayev Farrukhjon

Assistant, Navoi State Mining and
Technological University,
E-mail:
Sayfullayevfarruxjon472@gmail.com

Ikramov Aslonbek

Student, Navoi State Mining and
Technology University,
E-mail:
Ikromovaslonbek@gmail.com

Abstract. The article indicates the main properties of natural vermiculite, analyzes the analysis of the mineralogical and technological features of vermiculite of sungulite raw materials. Information is given that the first appeared vermiculite ores of the Karauzyaksky deposit, as well as the development of a beneficiation scheme, the purpose of which is to obtain raw materials for heat-insulating and facing tiles.

Keywords: minerals, vermiculite, effluent separator, pneumatic separator, crushing, screening, drying, thermal insulation, temperature, extraction.

Kirish. Bugungi kunda dunyoda vermikulit asosida ko'plab turdagi issiqlik himoyalovchi materiallarni ishlab chiqarilishi qurilish sanoatida yangi turdagi o'tga chidamli, yengil va mustahkam vermikulit mahsulotlarini ishlab chiqarilishini keng tarqalishiga olib keldi. Yuqori g'ovaklik, past zichlik va kichik issiqlik o'tkazuvchanlik, yetarli mexanik mustahkamlik uni turli xil bog'lovchilar bilan birgalikda issiqlik himoyalovchi materiallar ishlab chiqarishda yetakchi o'ringa olib chiqadi. Undan quruq qurilish aralashmalari, o'tga chidamli plitalar va bo'yoqlar ishlab chiqarishda, metallurgik pechlarning issiqligini, binolarni shovqindan himoyalovchi sifatida ishlatilmoqda. Rivojlangan davlatlar sanoatida vermikulit asosida yuzdan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda.

O'zbekiston respublikasida vermikulit va u asosida materiallar ishlab chiqarish endigina rivojlana boshladi. Sababi yaqin vaqtgacha xomashyo bazasi yetarlicha o'rganilmagan. So'nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda ushbu foydali qazilmaning katta zahiralari

bor va ular Nukus shahri yaqinidagi Karauzyak rayonida Tebinbuloq konida, Qoratov qishlog'idan 16 km shimoli-g'arbda joylashgan. Tebinbuloq konining vermikulit zahiralarning umumiy miqdori 1332620 tonnani tashkil etadi. O'zbekistonda birinchi vermikulit konining o'zlashtirilishi sanoatni rivojlantirishning yangi istiqbollari va ulardan turli sanoat tarmoqlarida foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Vermikulit rudalarining granulometrik tarkibi o'zgaruvchan bo'lib, umuman olganda, 5 mm dan past bo'lgan fraksiya ustunlik qiladi. Uning miqdori 55 dan 98% gacha, o'rtacha 83% ni tashkil qiladi. Tebinbuloq koni vermikulit rudasining granulometrik tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

Vermikulit rudalarining mineral tarkibi nurash vaqtidagi dastlabki paydo bo'lgan jinslarning tarkibiga va ularning gipergen o'zgarishi mahsulotlariga bog'liq. Ruda jismlarining asosiy qismini vermikulit - piroksen rudalari tashkil qiladi. Ulardagi piroksen miqdori 60 dan 90% gacha bo'ladi. Rudalarning yemirilish qobig'ida tebinit

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115531>

bo‘lib, gornblenditlar, vermikulitlar bilan | naydi. Vermikulitning o‘zi ba‘zan faqat

1- jadval

Tebinuloq koni vermikulit rudasining granulometrik tarkibi

№	Yiriklik sinfi, mm	Fraksiyaning chiqishi	
		g	%
1	+10	251,2	25,12
2	-10 +5	144	14,4
3	-5+0,6	395,2	39,52
4	-0,6	209,6	20,96
	Jami:	1000	100

qoplangan joylarda - piroksen – vermikulitli rudalari – vermikulit-amfibol-piroksen shakliga o‘tadi. Bunda amfibola miqdori 40-50 foizgacha va undan ko‘p bo‘ladi. Idvingit, xrizotil - asbest (5-10% gacha) ko‘p bo‘lgan, peridotitlar rivojlangan hududlar bilan chegaralangan rudalar kamroq tarqalgan. Tebinuloq koni vermikulit rudasining mineralogik tarkibi 2-jadvalda keltirilgan.

Vermikulit tarkibida rentgen difraktometrik tahlil ma'lumotlariga ko‘ra, gidro-

slyudaning mayda bo‘laklaridan iborat bo‘ladi. Almashtiriladigan kationlarning tabiati bo‘yicha magniy, magniy - kalsiyli vermikulit va natriyli vermikulit va gidrobiotitlar qayd etilgan. Vermikulitning katta slyudali bo‘laklarda ularning natriyli navlari, kichik magniyda - kalsiyli navlari miqdori ustunlik qiladi. Tebinuloq koni vermikulit rudasining kimyoviy tarkibi 3-jadvalda keltirilgan.

Vermikulit rudasini boyitishning

2-jadval

Tebinuloq koni vermikulit rudasining mineralogik tarkibi

Minerallar		
Asosiylari	Ikkinchi darajali minerallar	Qo‘shimchalar
Vermikulit, piroksen, al'fibol	Karbonat, titano-magnetit, ddingeit, gidroxlorid, montmorillonit, xrizotil-asbest, aktinolit, gips, kvars, temir oksidlari	Apatit, rutil, selestin, sirkon, anataz, sfen, barit, granat

biotit va vermikulitning o‘zgaruvchan qatlamlari bilan aralash qatlamli shakllanishlar bilan ifodalangan gidratatsiyaning oraliq bosqichidagi slyuda asosiy rolni o‘y-

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115531>

vazifasi vermikulit zarrachalaridan bo‘sh tog‘ jinslarini, shishmaydigan ortiqcha jinslarni va zaif shishadigan slyuda zarralarini ajratib tashlashdan iborat. Ushbu boyitish

3-jadval

Tebinbuloq koni vermikulit rudasining kimyoviy tarkibi

Birikmalar	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	MnO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O
Miqdori, %	31,9- 47,9	0,3- 2,3	2,7- 9,7	3,4- 15,7	2,0- 7,5	13,2- 18,8	0,05- 0,14	9,5- 25,2	0,45- 2,0	0,1- 1,2	0,01- 0,05	0,1- 3,3

jarayoni kengaytirilgan vermikulit ishlab chiqarishda eng ko'p vaqt talab qiladigan va qimmat jarayon hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda qo'llaniladigan tog' jinslarini boyitish usullari vermikulitni chiqindi jinslardan to'liq ajrata olmaydi. Chiqindi jinslar qisman boyitishning yakuniy mahsuloti - vermikulit konsentratida qoladi. Vermikulitning xususiyatlariga yaqin bo'lgan slyuda jinslari to'liq boyitma fazasiga o'tadi, ammo ular

sifatiga deyarli ta'sir qilmasligi mumkin, chunki hozirgi vaqtda ma'dan va konsentratlarni kuydirib qayta ishlash usullari ishlab chiqilgan bo'lib, ular vermikulitdan nafaqat chiqindi jinslarni, balki to'g'ridan-to'g'ri biotit va flogopit zarralarini ham to'liq ajratish imkonini beradi.

Natijalar va muhokama. Vermikulitni ishlab chiqarishda chiqindi jinsi miqdori 50% gacha bo'lgan boyitma olinsa ham o'zini qoplaydi. Bo'sh jinslarning to'liq

1-rasm. Karauzyak koni vermikulit rudasini boyitishning taklif qilinayotgan texnologik sxemasi

kuydirishda yaxshi kengaymaydi. Oxir oqibat, bu holat kengaytirilgan vermikulitning

ajratilmaganligi boyitma tannarxini kamaytiribgina qolmay, balki tog' jinslaridan

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115531>

vermikulit ajratib olish darajasini ham pasaytiradi. Tog' jinslarini boyitish turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Boyitish usulini tanlash tog' jinsining o'lchamiga, ma'danda vermikulitning miqdoriga, chiqindi jinslarning xusu-siyatlariga va boyitmaga qo'yiladigan talab-larga bog'liq bo'ladi. Texnologik boyitish sxemalari, ko'p bosqichli bo'lib, ular turli xil ketma-ket jarayonlarni o'z ichiga oladi. Asl vermikulit o'z ichiga olgan jinsdagi vermi-kulit va chiqindi jinslarning o'lchamidagi sezilarli farq bilan, boyitish uchun an'anaviy

boyitgandan so'ng boyitmani suvsizlantirish va quritish jarayonlarini qo'llashni talab etadi, shundan keyingina boyitmani kengaytirish uchun pechga beriladi. Vermikulit rudasini boyitishning texnologik sxemasini yaratish uchun tarkibida 10,16% vermikulit bo'lgan Karauzyak koni rudasi 1-rasmda keltirilgan texnologik sxema bo'yicha boyitish tadqiqotlari o'tkazildi.

Texnologik sxema bir bosqichli mayda-lash, ruda tarkibida temir, rangli metallar va boshqa aralashmalarni ajratib olish, g'al-virda saralab fraksiyalarga ajratib

4- jadval

Karauzyak koni vermikulit rudasini havoli ajratish yo'li bilan boyitish natijalari

Havo oqimi tezligi, m/sek	Vermikulitni boyitmaga o'tishi, %		
	sinf -4+2 mm	sinf -2+1 mm	snif -1+0,5 mm
15	45,2	61,3	74,2
20	55,3	75,3	94,1
25	85,1	79,7	87,4
30	95,0	94,3	67,3
35	95,9	80,6	60,2

2-rasm. Vermikulitni boyitmaga ajralishini havo saralagichining havo oqimi tezligiga bog'liqligi

g'alvirlash (elash) jarayonini ishlatilishi mumkin. Vermikulit rudasini suvli muhitda

olish va pnevmatik saralashni o'z ichiga

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115531>

5-jadval

Vermikulit boyitmasini fraksiyalar bo'yicha taqsimlanishi

Fraksiya	Boyitmaning chiqishi, %	Boyitmada vermikulitni miqdori, %	Vermikulitni boyitmaga o'tishi, %
-4+2 mm	4,0	85,0	33,46
-2+1 mm	3,97	85,0	33,21
-1+0 mm	3,50	85,0	29,28
Jami	11,47	85,0	95,95

oladi. Elektromagnit ajratishdan oldin namlikni yo'qotish uchun -4+1 mm fraksiya siklon bilan 150°C haroratda quritish barabanida quritiladi. Rangli metallarni olib tashlash elektromagnit maydonda girdobli oqim ajratgich yordamida amalga oshirildi. U yerdan, -4+2 mm, -2+1mm va -1mm fraksiyalarga saralash tasniflash uchun vermikulit mahsuloti g'alvirga yuboriladi.

Bundan tashqari, havo saralagichda quruq boyitish yo'li bilan vermikulit boyitmasi olindi. Saralagichni boyitish samaradorligini oshirish uchun har bir o'lcham va sinfi alohida ajratildi. Saralash vaqtida vermikulit rudalari solishtirma og'irliklari farqi evaziga minerallarni ajralishi amalga oshadi. Zichligi katta bo'lgan minerallar birinchi qabul qiluvchiga kiradi, rudadagi boshqa minerallarga nisbatan solishtirma og'irligi past bo'lgan vermikulit havo oqimi bilan olib ketilib, uzoqdagi qabul qiluvchiga kiradi. Tadqiqot natijalari 4-jadval va 2-rasmda keltirilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki vermikulit zarachalarini asosiy sinfini chiqindi jinslardan ajratish uchun havo oqimining dastlabki tezligi 20-30 m/s oralig'ida bo'lishi kerak ekan. Vermikulit boyitmasini fraksiyalar bo'yicha taqsimlanishi 5-jadvalda keltirilgan

Shunday qilib, ishlab chiqilgan sxema

bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida -4+2mm, -2+1mm va -1mm fraksiyalarda vermikulit boyitmasi olindi, vermikulitning boyitmaga chiqishi 95,95%, boyitmani chiqishi 11,47% va konsentratdagi vermikulit miqdori 85% ga yetadi. Shunday qilib Qoraqalpog'iston respublikasida joylashgan Karauzyak koni vermikulit rudasini boyitish natijasida olingan boyitma turli xil mahsulotlar ishlab chiqarish uchun xomashyo talablarini to'liq qoniqtiradi.

Xulosa. 1. Vermikulit rudasining tarkibi va xossalari to'liq o'rganib chiqildi va uning tarkibida SiO₂-38,1%, MgO-23,4%, Al₂O₃-12,2%, Fe₂O₃-9,5%, FeO-1,2%, K₂O-5,1%, TiO₂-1,5%, H₂O-5,2% miqdorda bo'lib ular asosiy minerallar: vermikulit, biotit, piroksen va amfibol; ikkinchi darajali minerallar: karbonat, titano - magnetit, dingeit, gidroxlorid, montmorillonit, xrizotil-asbest, aktinolit, gips, kvarts va temir oksidlari; qo'shimcha minerallar: apatit, rutil, selestin, sirkon, anataz, sfen, barit va granit kabi minerallar ko'rinishida bo'ladi.

2. Vermikulit rudasi turli formada donador holda bo'lib, nisbatan yirik bo'laklari 20 mm gacha bo'ladi, ko'pchitish jarayoni vermikulit maydaligiga bog'liqligi sababli vermikulit rudasini boyitishdan oldin o'lchamini -4 mm gacha maydalash kerak bo'ladi.

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115531>

3. Rudada titanomagnetit miqdori yuqori bo'lganligi sababli texnologik jarayonning boshida magnitli saralash yo'li bilan magnit boyitmasi olindi. Magnit boyitmasida tarkibida Fe_3O_4 ning miqdori 24,7% dan 50% gachani bo'lishi, uni sement ishlab chiqarishda temir qo'shimchasi sifatida ishlatilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. А.Р.Арипов, Ф.Э.Ахтамов, А.А.Саидахмедов, Б.Р.Вохидов Разработка технологии обогащения вермикулитовых руд караузьякского месторождения // Горный журнал Казакстана. -2022, -№2.-С 33-39. (04.00.00; №35).
2. Арипов А.Р., Холикулов Д.Б., Гусейнов Р.К., Ахтамов Ф.Э., Мамараимов Г.Ф. «Обогащение вермикулитовых руд Караузьякского месторождения республики Каракалпакистан». «Universum: технические науки». г. Москва 3(84).
3. A.Aripov, A.Saidakhmedov, B.Vokhidov. Development of a technology for enrichment of vermiculite ore of the Karauzyak deposit // Universum: технические науки: научный журнал, -Москва, -2021, - № 12 (93), Часть 7.М., Изд. «МЦНО», – С. 5-10. (02.00.00; №1).
4. A.R.Aripov, D.B.Xolikulov, A.A.Saidaxmedov, B.R.Voxidov. Qorauxyak koni vermikulit rudasini boyitish texnologiyasini ishlab chiqish // O'zbekiston konchilik xabarnomasi,- Navoiy, –2022, -2(89), –В 76-80. (04.00.00; №3).
5. A.R.Aripov, F.E.Axtamov., B.R.Voxidov., R.G.G'oyibnazarov // O'zbekiston sharoitida vermikulit asosida turli mahsulotlar olish imkoniyatlari // Kompozitsion materiallar. -Toshkent, -2022, -№ 2(90), – С. 136-140. (02.00.00; №4).